

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUN-MOHIYATI VA VAZIFALARI

Shodiyeva Barchinoy

Navoiy davlat universiteti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim) 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257600>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nuqtii kompetensiyani rivojlantirishning mazmun-mohiyati hamda maqsad, vazifalar haqida so'z yuritilgan. Shuningdek maqolada bolalar nutqii malakalarini rivojlantirishning usullari haqida fikrlar bayon etilgan. Maktabgacha yoshdagi bolada to'g'ri va toza nutqni tarbiyalash borasida bir nechta tadqiqotlar olib borilgan. Fikr ifodalash, til ko'nikmalarini to'g'ri rivojlantirish borasida bir qancha fikrlar berilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanish bosqichlari borasida fikrlar bayon etilgan va bir nechta tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, bola, nutq, kompetensiya, muloqot, emotsiya, fikr ifodalash, mazmun-mohiyat, rivojlantirish usullari, vazifalari.

Abstract. This article talks about the content, purpose, and tasks of developing the verbal competence of preschool children. The article also presents ideas about ways to develop children's speech skills. Several studies have been conducted on the education of correct and clean speech in preschool children. Several opinions have been given on the proper development of language skills and expression of opinion. Opinions on the developmental stages of preschool children's speech are expressed and several recommendations are given.

Keywords: preschool age, child, speech, competence, communication, emotion, expression of opinion, essence, methods of development, tasks.

Аннотация. В данной статье говорится о содержании, цели и задачах развития речевой компетентности детей дошкольного возраста. Также в статье представлены идеи о способах развития речевых навыков детей. Проведено несколько исследований по вопросам воспитания правильной и чистой речи у детей дошкольного возраста. Высказано несколько мнений о правильном развитии речевых навыков и выражения мнения. Высказаны мнения об этапах развития речи детей дошкольного возраста и дан ряд рекомендаций.

Ключевые слова: дошкольный возраст, ребенок, речь, компетентность, общение, эмоция, выражение мнения, сущность, способы развития, задачи.

Kirish

Bola gapira olmay tug'iladi, rivojlanish jarayonida u atrofidagi kattalar gapiradigan tilni o'zlashtirishi, og'zaki va keyin yozma nutqdan oldin foydalanishni o'rganishi kerak. Uning rivojlanishida bolalar nutqi bir-biridan sifat jihatidan farq qiladigan bir qator bosqichlardan o'tadi. Nutq tug'ma qobiliyat emas, balki ontogenez jarayonida (organizm paydo bo'lgan paytdan boshlab hayotning oxirigacha individual rivojlanishi) bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishi bilan parallel ravishda rivojlanadi va uning umumiy rivojlanishining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Bolaning ona tilini o'zlashtirishi qat'iy naqsh bilan sodir bo'ladi va barcha bolalar uchun umumiy bo'lgan bir qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi.

Hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar sezilarli darajada oshdi. Ular nutq faoliyati, lug'at, nutqning grammatik tuzilishi

rivojlanishining ma'lum darajasiga erishishlari, dialogik nutqdan izchil bayonotga o'tishlari kerak. Nafaqat to'g'ri nutq ko'nikmalarini, [balki ifodali](#), majoziy nutqni rivojlantirish kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning ahamiyati.

Nutqni o'z vaqtida va to'liq o'zlashtirish bolada to'liq psixikaning shakllanishi (paydo bo'lishi) va uning keyingi to'g'ri rivojlanishi uchun birinchi muhim shartdir. O'z vaqtida – bu bola tug'ilgandan keyingi birinchi kunlardan boshlangan narsani anglatadi; to'liq – bu til materialining etarli hajmini anglatadi va bolani har bir yosh darajasida nutqni to'liq o'z qobiliyatiga ega bo'lishga undaydi. Birinchi yosh bosqichlarida bolaning nutqini rivojlantirishga e'tibor ayniqsa muhimdir, chunki

bu [vaqtda miya jadal rivojlanadi](#), uning funksiyalari shakllanadi.

Fiziologlarning tadqiqotlariga ko'ra, Markaziy asab tizimining funksiyalari tabiiy shakllanish davrida osonlikcha o'qitiladi. Treningsiz ushbu funksiyalarning rivojlanishi kechiktiriladi va hatto abadiy to'xtashi mumkin. Koltsova M. M. ga ko'ra, nutq funksiyasi uchun bola hayotining dastlabki uch yili rivojlanishning bunday "tanqidiy" davri hisoblanadi: bu vaqtga kelib, miyaning nutq mintaqalarining anatomik kamoloti asosan tugaydi, bola ona tilining asosiy grammatik [shakllarini egallaydi](#), katta miqdordagi so'zlarni to'playdi. Agar chaqaloqning nutqining dastlabki uch yilida etarlicha e'tibor berilmagan bo'lsa, unda kelajakda yo'qolgan vaqtni qoplash uchun ko'p harakat talab etiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolada to'g'ri va toza nutqni tarbiyalash bolalar bog'chasida nutqni rivojlantirish bo'yicha umumiy ish tizimidagi muhim vazifalardan biridir. Yaxshi rivojlangan nutqqa ega bo'lgan bola boshqalar bilan osonlikcha muloqot qiladi: u o'z fikrlari va [istaklarini aniq ifoda etishi](#), savollar berishi, tengdoshlari bilan qo'shma o'yin to'g'risida kelishib olishi mumkin. Aksincha, bolaning noaniq nutqi uning odamlar bilan munosabatlarini juda qiyinlashtiradi va ko'pincha uning fe'l-atvorida og'ir iz qoldiradi.¹

Nutqni shakllantirishning maqsad va vazifalari

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish uchun maqsad va vazifalarni to'g'ri belgilab qo'yish tarbiyachilarga ushbu muammoni imkon qadar samarali ishlashga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha ishning asosiy maqsadi bolaning og'zaki nutqini va uning ko'nikmalarini shakllantirishdir. o'z xalqining adabiy tilini bilish asosida boshqalar bilan muloqot qilish.

Maqsadga erishishga yordam beradigan vazifalar quyidagilar:

- bolaning nutqining tovush madaniyatini tarbiyalash;
- bolaning so'z boyligini boyitish, mustahkamlash va faollashtirish;
- bolaning grammatik to'g'ri nutqini yaxshilash;
- bolaning izchil nutqini rivojlantirish;
- bolada badiiy so'zga qiziqishni oshirish;
- bolaga ona tilini o'rgatish.²

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanish bosqichlari

¹ <https://muhaz.org/maktabgacha-yoshdagi-bolalar-nutqini-rivojlantirish.html?page=4>

² <https://uz.vogueindustry.com/17174836-theory-and-methods-of-speech-development-of-preschool-children>

Hayotning birinchi yilida chaqaloqlarning vokal apparatining asosiy yutuqlari ma'lum ma'noli so'zlarni chalg'itish va talaffuz qilishning ko'rinishi hisoblanadi. Ularning kattaligi kichikroqdir, ularda buzilib qolgan odamlarning soni tushuniladi. 1-3 yoshda maktabgacha yoshdagi bolalar ehtiyojlari kengayishi tufayli faol rivojlanmoqda. Ushbu bosqichda chaqaloqlar kattalar bilan muloqotga muhtoj. Asosan, bu so'zlashuvni oshirishga yordam beradi, chaqaloqni ko'plik va intonatsiya kabi tushunchalar bilan tanishtiradi. Uch yildan so'ng, ko'plab bolalar tovushlarni talaffuz qilishda muayyan qiyinchiliklarni boshdan kechirishadi. Ayniqsa, parchalar qattiq ovozlarni yumshatadi, "p" harfini yo'qotadi, sibilantni boshqa tovushlar bilan almashtiradi.

Odatda, pastki jag, til, lablar yoki yumshoq tomoqning nomutanosibligi bilan bog'liq talaffuzning bunday kamchiliklari maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning uchinchi bosqichiga xosdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning izchil nutqini rivojlantirish vositalari

Sog'lom bolaning barcha fiziologik sharoitlari bor, shuning uchun kelajakda uning nutqi aniq va tushunarli bo'lib, tushuntirish - aniq va izchil bo'ladi. Shunga qaramay, nutq tug'ma qobiliyat emas, balki boshqa mahorat va qobiliyatlarga parallel ravishda shakllanadi, kichkina odam sevgi va g'amxo'rlikda o'sishi kerak va uning ijtimoiy muhiti munosib bo'lishi kerak. Asosan, bolalar o'z ota-onalarini o'rganadilar va unga taqlid qilishadi, ular tezda yangi so'zlarni yodlashadi, so'zlarini sinonimlar, sifatlar va navbatlar bilan boyitadilar. Shu sababli, ota-onalarga:

- og'zaki so'zlar va jummalarni diqqat bilan kuzatib boring;
- bolangiz bilan doimo bog'laning;
- nutq paytida suhbatdoshga qarash odatini rivojlantirish, bolaning til va lablar harakatlarini kuzatib boring ;
- chaqaloqning gorizontini kengaytiradigan, noma'lum faktlarga va hodisalarga tanish bo'lgan hikoyalarni o'qing. xayollarga ham hissa qo'shadi. Vaqt o'tishi bilan asosiy belgilar bolaning hayoliy do'stlari bo'ladi va eshitadigan hikoyalar o'yinning belgisidir.³

Bolalarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish — bu ularning til, fikr, va muloqot qobiliyatlarini oshirish jarayoni. Bu jarayonning mazmuni va mohiyati bir qancha asosiy jihatlardan iborat:

Til qobiliyatlari: Bolalar nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish orqali o'z til bilish darajasini oshirishadi. Bu ularning so'z boyligini, grammatika va sintaksis qoidalarini tushunishini yaxshilaydi. Til qobiliyatlari bolalarning tilni o'zlashtirish va undan samarali foydalanish ko'nikmalarini anglatadi. Bu qobiliyatga so'z boyligi, grammatik qoidalar, talaffuz va nutqning tuzilishi kiradi.

Rivojlantirish usullari:

Kitob o'qish: Bolalarga kitob o'qish, yangi so'zlar va iboralar o'rgatadi.

O'yinlar: Til o'yinlari, jumladan, so'z topish va so'z krossvordlari, bolalarning so'z boyligini kengaytiradi.

Suhbatlar: Ota-onalar va o'qituvchilar bolalar bilan til o'rganish jarayonida faol muloqot qilishlari kerak.

Muloqot qobiliyatlari: Nutqiy kompetensiya bolalarga muloqotda o'z fikrlarini ifodalash, boshqa odamlarni tushunish va ular bilan samarali aloqa o'rnatishga yordam beradi. Muloqot qobiliyatlari bolalarga fikr va his-tuyg'ularini ifodalash, boshqalar bilan samarali aloqa o'rnatish va turli muloqot shakllarini (eshitish, yozish, nutq) tushunish imkonini beradi.

³ https://uz.tierient.com/maktabgacha-yoshdagi-bolalar-nutqini-rivojlantirish/#goog_rewarded

Rivojlantirish usullari:

Interaktiv o‘yinlar: O‘zaro munosabatlarni kuchaytiruvchi o‘yinlar bolalarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Gruppali muhokamalar: Bolalarni guruhlarda fikrlarini erkin ifodalashga va boshqalar bilan fikr almashishga rag‘batlantirish.

Raqobatli vazifalar: Masalan, bahs-munozara o‘yinlari, bolalarning fikrlarini muloqotda ifodalashlariga yordam beradi.

Fikrni ifodalash: Bolalar o‘z fikrlarini aniq va ravon ifodalash qobiliyatini rivojlantiradilar. Bu, o‘z navbatida, ularning o‘z-o‘zini anglashiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Fikrni ifodalash bolalarning o‘z fikrlarini aniq va ravon ifodalash qobiliyatidir. Bu, ularga o‘z fikrlarini yozma va og‘zaki ravishda samarali ifodalash imkonini beradi.

Rivojlantirish usullari:

Ijodiy yozuv: Bolalar uchun ijodiy yozish vazifalari berish, ularning fikrlarini tushunish va ifodalash qobiliyatlarini oshiradi.

Nutq tayyorgarligi: Bolalarga nutq tayyorlash va uni jamoat oldida ifodalashni o‘rgatish, ularning o‘z-o‘zini ifoda etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Suhbat qilish: Bolalarning fikrlarini tushunish va ularni kengaytirishga yordam beradigan muloqotlar.

Emotsional rivojlanish: Nutqiy kompetensiya bolalarning emotsional intellektini oshirishga yordam beradi, chunki ular his-tuyg‘ularini ifodalash va boshqalar bilan o‘zaro munosabatlarda aniqroq bo‘lishni o‘rganadilar. Emotsional rivojlanish bolalarning his-tuyg‘ularini anglash, ifodalash va boshqalar bilan munosabatlarda to‘g‘ri muvozanatni saqlash ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi.

Rivojlantirish usullari:

Emotsiyalarni muhokama qilish: Bolalar bilan his-tuyg‘ular haqida ochiq muloqot qilish, ularning o‘z his-tuyg‘ularini anglashlariga yordam beradi.

Ijodiy san‘at: Rasm chizish yoki musiqiy faoliyatlar bolalar uchun his-tuyg‘ularini ifodalashda yordam beradi.

Rol o‘yinlari: Bolalar uchun rollar o‘ynash orqali turli vaziyatlarda emotsional qobiliyatlarini rivojlantirish.

Bolalarning til, muloqot, fikrni ifodalash va emotsional rivojlanishi bir-biriga bog‘liq jarayonlar bo‘lib, ularning umuman rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Bu qobiliyatlarni rivojlantirish orqali bolalar nafaqat o‘z nutqiy kompetensiyalarini, balki ijtimoiy va emotsional ko‘nikmalarini ham oshiradilar. Bu esa ularning hayotda muvaffaqiyatli bo‘lishlariga yordam beradi.

Bolalarning nutqiy komoetensiyasini rivojlantirishning vazifalar

Ta‘lim jarayonini qo‘llab-quvvatlash: Bolalarda nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun o‘qituvchilar va ota-onalar ta‘lim jarayonida samarali usullarni qo‘llashlari kerak. Ta‘lim jarayonini qo‘llab-quvvatlash, bolalarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun ta‘lim muassasalaridagi barcha ishtirokchilar (o‘qituvchilar, ota-onalar, jamiyat) o‘rtasidagi hamkorlikni anglatadi.

Usullar

- **O‘qituvchi va ota-onalar o‘rtasida aloqa:** Ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar va aloqa, bolalarning ta‘limdagi muvaffaqiyatini oshirishga yordam beradi.
- **Keng qamrovli dasturlar:** Maktabda, bog‘chada yoki o‘quv markazlarida til va nutq rivojlantirishga yo‘naltirilgan dasturlarni tashkil etish.

➤ **Resurslar va materiallar:** Nutqni rivojlantiruvchi kitoblar, o‘yinlar va boshqa materiallar bilan ta‘minlash.

Interaktiv faoliyatlar: Muloqotli o‘yinlar, muhokamalar va ijodiy faoliyatlar orqali bolalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishlari mumkin. Interaktiv faoliyatlar bolalarni faol ishtirok etishga, o‘z fikrlarini erkin ifodalashga va muloqot qilishga undaydi.

Usullar

❖ **Muloqotli o‘yinlar:** Masalan, rol o‘ynash o‘yinlari va sahna ko‘rsatmalari, bolalarning o‘zaro muloqotini rag‘batlantiradi.

❖ **Guruhlarda ishlash:** Bolalar kichik guruhlarda ishlash orqali o‘zaro fikr almashadilar va o‘z nutqiy ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

❖ **Qiziqarli mashg‘ulotlar:** Tashqi muhitda, masalan, sayohatlar yoki tabiatda o‘yinlar o‘tkazish, bolalarning muloqot qobiliyatlarini kuchaytiradi.

O‘z-o‘zini baholash: Bolalarga o‘z nutqlarini va muloqotlarini baholash imkoniyatini berish, ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirishga yordam beradi. O‘z-o‘zini baholash bolalarga o‘z faoliyatlarini va natijalarini tahlil qilish, kamchiliklarini aniqlash va o‘zlarini rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Usullar:

✚ **Shaxsiy kundaliklar:** Bolalarga o‘z fikrlarini yozib borish, nutqlari va muloqotlari haqida fikr yuritish.

✚ **Baholash me‘yorlari:** Bolalarga o‘z faoliyatini baholash uchun aniq me‘yorlar berish, ularning o‘z-o‘zini baholash qobiliyatini rivojlantiradi.

✚ **Muloqotli sessiyalar:** O‘qituvchi yoki ota-onalar bilan bolalarning o‘z fikrlarini va his-tuyg‘ularini muhokama qilish.

Muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish: Bolalarga turli xil vaziyatlarda fikr yuritish va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini o‘rgatish, ularning analitik fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Muammolarni hal qilish qobiliyati bolalarning kritik fikrlash, analitik fikrlash va ijodkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Usullar:

▪ **Muloqotli muammolar:** Bolalarga hayotiy vaziyatlardan olingan muammolarni hal qilish vazifalari berish.

▪ **Ijodiy loyihalar:** Guruhlar bilan ijodiy loyihalar ustida ishlash, muammolarni birgalikda hal qilishga yordam beradi.

▪ **Fikr yuritish mashg‘ulotlari:** Bolalarga muammolarni tahlil qilish va turli echimlarni ishlab chiqishni o‘rgatish.

Tashqi muhit bilan bog‘lanish: Bolalarga turli madaniyatlar va til tizimlari bilan tanishtirish, ularning nutqiy kompetensiyasini yanada kengaytiradi. Tashqi muhit bilan bog‘lanish bolalarga o‘z fikrlarini va his-tuyg‘ularini boshqa madaniyatlar va muhitlarga moslashtirishga yordam beradi.

Usullar:

✚ **Sayohatlar:** Bolalar uchun turli joylarga sayohatlar, ularning muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi va yangi madaniyatlar bilan tanishtiradi.

✚ **Mahalliy hamjamiyat faoliyati:** Bolalarni mahalliy tadbirlarda ishtirok etishga undash, ularning ijtimoiy ko‘nikmalarini kengaytiradi.

✚ **Qiziquvchanlik:** Bolalarni turli madaniyatlar, tillar va urf-odatlar bilan tanishtirish, ularning til qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

Bu jihatlar bolalarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ta’lim jarayonini qo‘llab-quvvatlash, interaktiv faoliyatlar, o‘z-o‘zini baholash, muammolarni hal qilish va tashqi muhit bilan bog‘lanish orqali bolalar nafaqat o‘z nutqiy ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, balki ijtimoiy va emotsional jihatdan ham o‘sadilar. Bu ularga hayotda muvaffaqiyatli bo‘lishlari uchun zarur ko‘nikmalarni beradi.⁴

Natijalar: Fikrni ifodalash bolalarning o‘z fikrlarini aniq va ravon ifodalash qobiliyatidir. Bu, ularga o‘z fikrlarini yozma va og‘zaki ravishda samarali ifodalash imkonini beradi. Nutqiy kompetensiya bolalarga muloqotda o‘z fikrlarini ifodalash, boshqa odamlarni tushunish va ular bilan samarali aloqa o‘rnatishga yordam beradi. Natijada esa bolalar bir birlari bilan o‘zaro muloqot qila oladi, jamiyatga qo‘shiladi, o‘z fikrlarini mustaqil bayon qila oladi.

Xulosa. Nutqiy kompetensiyani rivojlantirish bolalar uchun muhim ahamiyatga ega, chunki bu ularga nafaqat o‘z fikrlarini ifodalash, balki hayotda muvaffaqiyatli bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni ham berish imkonini yaratadi. Bu jarayonni amalga oshirishda tarbiyachilar, ota-onalar va jamiyat birgalikda faol ishtirok etishlari zarur. Bolalar nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish orqali o‘z til bilish darajasini oshirishadi. Bu ularning so‘z boyligini, grammatika va sintaksis qoidalarini tushunishini yaxshilaydi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy kompetensiyasini qanday qilib rojalantirish kerakligi haqida xulosa a tavsiyalar berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://mu haz.org/maktabgacha-yoshdagi-bolalar-nutqini-rivojlantirish.html?page=4>
1. <https://uz.vogueindustry.com/17174836-theory-and-methods-of-speech-development-of-preschool-children>
2. https://uz.tierient.com/maktabgacha-yoshdagi-bolalar-nutqini-rivojlantirish/#goog_rewarded
3. V. M. Mukhina, "Nutqiy rivojlanish va uning psixologik asoslari", L. I. Belyaeva, "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish"

⁴ V. M. Mukhina, "Nutqiy rivojlanish va uning psixologik asoslari", L. I. Belyaeva, "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish"